

ИНФЛЯЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ НА ИНФЛЯЦИЮ В СТРАНЕ

Мавлянов Абдумалик Абдусаматович

Студент Ташкентского государственного экономического университета

Худайбергенова Адолат Нейматуллаевна

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры
“Мировой экономики”

АННОТАЦИЯ

в статье рассматриваются возникшие в республике инфляционные проблемы, возможные их решения, меры, принимаемые для смягчения последствий инфляции. Анализируется процесс влияния инфляций стран внешнеторговых партнеров на инфляцию в нашей стране.

Инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги или обесценивание денег, которое влечет множество сопутствующих изменений в жизни населения и развития государства.

В нашей республике инфляция является одной из актуальных тем. Самой большой проблемой в росте инфляции в Узбекистане является рост цен на продовольственные товары особенно на импортные, более 12% (2022г). Продовольствие обеспечило весомую часть роста годовой инфляции. Рост непродовольственных товаров составил 10,7%, услуг — 8,4%. Рост цен на продовольствие в основном обеспечен не стабильной политической ситуацией в странах главных партнёров, ростом цен в странах, из которых мы импортируем продукцию и издержками в производстве местной продовольственной продукции.

Для смягчения этих последствий были выдвинуты следующие постановления президента Республики Узбекистан:

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 года № ПП-3082 “О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров”.

- на государственном уровне разработать действенные меры по обеспечению стабилизации цен продовольственных товаров, путем выделения земель под посев и увеличение роста производства зерновых культур, овощей и фруктов.

- регулировать вывоз продовольственных товаров за пределы республики путем установления лимита на дефицитную продукцию на внутреннем рынке.

- стимулировать импорт продукции, на которую во внутреннем рынке сформировался ажиотажный спрос, и не удовлетворяется выпуском продукции отечественных производителей.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2022 года № УП-145 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках и повышению действенности антимонопольных мер» утвержден перечень товаров, на ввоз которых до 1 января 2024 года устанавливаются нулевые ставки таможенной пошлины для сдерживания роста инфляции на продовольственные товары.

Если окунуться в историю, то колоссальное снижение курса национальной валюты сум (девальвация), произошло в процессе либерализации валютного рынка. В сентябре 2017 года официальный курс национальной денежной единицы относительно иностранных валют снизился почти в два раза. Девальвация сума привела к скачку стоимости товаров на рынке Узбекистана, за счет продукции завозимой из-за рубежа.

На сегодня по данным Центробанка страны в 2023 году по основному сценарию развития экономики, показатель инфляции ожидается на уровне 8,5–9,5%, а в 2024 году — 5%. Но, если реформы в экономике будут проходить медленнее, чем в основном сценарии, а регулируемые цены будут индексироваться исходя из уровня инфляции, то цены в 2023 г могут вырасти на 7–8%, однако достижение таргета в 5% может быть отложено на несколько лет позже.

Инфляционные ожидания играют не малую роль в становлении реальной инфляции. Потому что люди формируя свой прогноз по уровню инфляции строят свои планы по денежным вопросам. Инфляционные ожидания превышают ее официальный уровень, так как люди ориентируются в основном на продовольственную инфляцию. Инфляционные ожидания населения, резко выросшие в августе 2023 года до 14,2% и 14,4% у бизнеса, также может повлечь рост основной инфляции.

Влияние роста инфляций стран внешнеторговых партнеров можно рассмотреть в следующем. Около 17% всего узбекского экспорта направляется в Россию. 11,4% в Китай. Следом идет Казахстан с долей в 7%. Риск девальвации российского рубля может привести к удорожанию узбекского экспорта, что приведет к потере конкурентоспособности и сразу же отразится на курсе узбекского сума. За последний год денежная инфляция в России достигла колоссальных 60%. ЦБ России повысил основную ставку 3 раза (в июле с 7,5% до 8,5%, в августе до 12% и сентябре до 13%). Резкое падение реальных доходов граждан России также влечёт существенное снижением спроса на узбекскую экспортную продукцию. Для информирования: В Российской Федерации по официальным данным уровень инфляции в 2022 году составил 11,94%, по неофициальным 17,1%. В Казахстане ожидается, что уровень инфляции достигнет 18% в 2023 году, в Турции, которая является нашим четвёртым внешнеторговым партнером в 2022 году инфляция достигла 67,27%. На долю этих стран приходится более трети всего внешнеторгового оборота Узбекистана, что непосредственно влияет на рост инфляции в Республике.

Уменьшение переводов от трудовых мигрантов может привести к увеличению дефицита платежного баланса которое отразится на повышении курса сума к доллару. Узбекистан на практике применяет закрытие дефицита торгового баланса за счёт денег, переведенных мигрантами. Из этого следует, что уменьшение притока этих средств приведёт к падению нац. валюты создавая дополнительные риски и инфляцию. Примечательно, что за прошедший год Узбекистан значительно увеличил свой товароборот на впечатляющие пять миллиардов долларов, причем весомая его часть приходится на импорт, что увеличивает отрицательный баланс внешних торговых операций (сальдо).

Исходя из рассмотренных фактов могу отметить что для урегулирования уровня инфляции Центральный банк может повысить ключевую ставку. Например, ЦБ республики Узбекистан в марте 2022 года повысила основную ставку с 14 до 17%, что отчасти уменьшило падение нац. валюты, благодаря чему сум укрепился на 1,5%. Если же Инфляция становится выше целевого уровня ЦБ может ввести задерживающую денежно кредитную политику. Покупка центральным Банком государственных облигаций влияет на изменение предложения денег тем самым воздействуя на коммерческие банки и их кредитные возможности. Еще одним вариантом является проведение операций с иностранной валютой: прямые интервенции, валютное репо или валютные

свопы, для поддержания стабильности. Центральный банк может вводить временные ограничения на операции с валютой для поддержки курса сума.

Государство в свою очередь может воздержаться от повышения заработной платы. Выявить издержки в производстве, которые приводят к низкому предложению на рынке.

Если же Инфляция повышается из-за высокой инфляции стран основных партнёров, то рекомендуется постепенное перераспределение экспортируемых и импортируемых товаров и услуг среди стран с устойчиво низкой инфляцией.

В случае с Республикой Узбекистан где большая доля (около 45%) внешнеторговых отношений распределены на 4 страны (Россия, Китай, Казахстан и Турция) считаю, что стоит диверсифицировать весомую часть экспортно-импортных товаров и услуг на страны с более устойчивой экономикой и стабильной политической ситуацией. И не допускать долю одной страны во внешней торговле более 5%, для предотвращения зависимости от некоторого числа стран. Вдобавок можно создать условия для более упрощенного ввоза товаров, которые не производятся в Узбекистане. Это упрощение таможенных, административных процедур, и снижение тарифов. Данные меры помогут ввозу продукции в страну по более сниженной цене. Также следует сократить дефицит государственного бюджета, который непосредственно влияет на инфляционные показатели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2018 года № УП-5600 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон»
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2022 года № УП-145 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках и повышению действенности антимонопольных мер»
3. Invest.gov.uz
4. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru/>
5. Центральный банк Республики Узбекистан <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/annual-inflation/>
6. <https://www.cbr.ru/>